

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Nguyễn Hữu Hạnh*

ABSTRACT:

The author of the article goes in depth to analyze 05 measures to contribute to the development of social activism for students of Hanoi National University of Education including: raising awareness for cadres, lecturers and students about development. social activism for students; perfecting the objectives and contents of the program to develop social activeness for students of Hanoi University of Education; strengthen coordination of forces in developing social activism for students of Hanoi National University of Education; mobilize all resources to ensure necessary conditions for the development of social activism for students of Hanoi University of Education; test and evaluate the results of developing social activism for students on a regular basis.

Keywords: Social activeness, social activism development, volunteering.

Ngày nhận bài: 12/3/2020 Ngày phản biện: 15/3/2020 Ngày duyệt đăng: 28/3/2020

1. Đặt vấn đề

Trong đội ngũ nguồn nhân lực mới của xã hội, sinh viên (SV) là lực lượng có trình độ nhận thức cao, có sức khỏe, năng động, sáng tạo và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển cộng đồng, trong đó có phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) nói chung và sinh viên tình nguyện (SVTN) nói riêng. Đây là hoạt động xã hội có sức lôi cuốn đông đảo SV tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn gian khổ vì lợi ích của xã hội, cộng đồng, thông qua đó góp phần phát triển đạo đức, lý tưởng cho SV và xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội SV vững mạnh.

Thực tiễn quá trình giáo dục và đào tạo tại trường ĐHSPT Hà Nội trong những năm qua cho thấy, nhà trường mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên không ngừng nghiên cứu, áp dụng nhiều biện pháp nhằm phát triển TTCXH cho SV và đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình phát triển TTCXH cho SV còn nhiều tồn tại cần được giải quyết. Chính vì vậy, nghiên cứu các biện pháp phát triển TTCXH cho SV trường ĐHSPT Hà Nội là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

2. Các biện pháp phát triển tính tích cực xã hội cho SV trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2.1. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ, GV và SV về phát triển tính tích cực xã hội cho SV

* Mục tiêu của biện pháp: Thực hiện biện pháp

này nhằm giúp cho toàn thể các lực lượng ở trong và ngoài nhà trường có được nhận thức một cách toàn diện, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSPT Hà Nội.

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức của các lực lượng về tầm quan trọng của quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSPT Hà Nội.

Triển khai các hoạt động khảo sát theo kế hoạch đã được xây dựng.

Phân tích, đánh giá thực trạng nhận thức của các lực lượng phát triển về tầm quan trọng của quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSPT Hà Nội, trên cơ sở đó, xác định các nhóm đối tượng cần bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, hình thức và phương pháp bồi dưỡng.

Tổ chức đánh giá kết quả của các hoạt động bồi dưỡng nhận thức của các lực lượng phát triển về tầm quan trọng của hoạt động phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSPT Hà Nội.

* Cách thức thực hiện biện pháp

Tổ chức Hội nghị chuyên đề với sự tham gia của nhiều lực lượng ở trong nhà trường, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tiến hành thảo luận và thống nhất xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức của các lực lượng về tầm quan trọng của quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSPT Hà Nội.

Căn cứ vào kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức của các lực lượng về tầm quan trọng của

* ThS, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội đã được thống nhất, cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với các bên có liên quan triển khai các hoạt động khảo sát theo kế hoạch đã được xây dựng.

Dựa vào kết quả khảo sát, cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với các bên có liên quan cùng phân tích, đánh giá thực trạng nhận thức của các lực lượng về tầm quan trọng của quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, trên cơ sở đó, xác định các nhóm đối tượng cần bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, hình thức và phương pháp bồi dưỡng... phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị và đặc điểm của mỗi nhóm đối tượng.

Qua quá trình triển khai bồi dưỡng nhận thức cho các lực lượng về tầm quan trọng của quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể tổ chức đánh giá kết quả của các hoạt động này, xác định các kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu các biện pháp hoàn thiện hoạt động này ở giai đoạn tiếp theo.

2.2. Hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình phát triển tính tích cực xã hội cho SV Đại học Sư phạm Hà Nội

* Mục tiêu của biện pháp

Biện pháp này được thực hiện nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội, góp phần tăng cường hiệu quả của quá trình này, từng bước đáp ứng được nhu cầu được phát triển của SVSP và yêu cầu của xã hội trong bối cảnh hiện nay.

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với các bên có liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề để đánh giá thực trạng quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội hiện nay ở các phương diện sau:

Các con đường phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Mục tiêu, nội dung chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Mức độ đáp ứng của mục tiêu, nội dung chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội so với nhu cầu phát triển của sinh viên và yêu cầu của nhà trường, yêu cầu của xã hội.

Cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với các bên có liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề để đánh giá thực trạng quá trình phát triển

TTCXH cho sinh viên ĐHSP trường Hà Nội hiện nay ở các phương diện sau:

Cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với các bên có liên quan hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội hiện nay ở các phương diện sau:

Mời các chuyên gia xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội.

Xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội phù hợp với SVSP, phù hợp với đặc điểm và trình độ của các lực lượng phát triển trong bối cảnh mới.

Cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với các bên có liên quan huy động các nguồn lực cần thiết triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội đã được xây dựng.

Cán bộ phụ trách quá trình phát triển TTCXH cho SV phối hợp với các bên có liên quan tổ chức đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội đã được xây dựng.

2.3. Tăng cường phối hợp các lực lượng trong phát triển tính tích cực xã hội cho sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội

* Mục tiêu của biện pháp

Trong công tác phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội, sự phối hợp các lực lượng phát triển (nhà trường, đình và lực lượng xã hội) là việc làm cần thiết, ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả phát triển TTCXH cho sinh viên trong nhà trường. Vì vậy, thực hiện biện pháp này nhằm xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ tích cực giữa các lực lượng phát triển, tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất, góp phần từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng phát triển trong quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Xây dựng kế hoạch, thời gian, cách thức, nội dung phối hợp giữa các lực lượng phát triển trong phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Xác định rõ chủ thể phối hợp các lực lượng phát triển trong quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội theo từng lĩnh vực cụ thể.

Thực hiện công tác phối hợp các lực lượng phát triển nhằm huy động sự tham gia, đóng góp của tất cả các lực

lượng, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để thực hiện quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Huy động tất cả các lực lượng phát triển tham gia vào công tác kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có liên quan đến quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

2.4. Huy động mọi nguồn lực đảm bảo các điều kiện cần thiết cho phát triển tính tích cực xã hội cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

* Mục tiêu của biện pháp

Thực hiện biện pháp này nhằm thu hút được nhiều nguồn lực ở trong và ngoài nhà trường, tăng cường hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nguồn kinh phí đảm bảo cho quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội được diễn ra thuận lợi và mang lại hiệu quả cao.

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nguồn kinh phí phục vụ cho quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Huy động các nguồn lực cộng đồng vào việc đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nguồn kinh phí phục vụ cho quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

Sử dụng và quản lý sử dụng một cách hợp lý hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nguồn kinh phí phục vụ cho quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội.

2.2.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển tính tích cực xã hội cho sinh viên một cách thường xuyên

* Mục tiêu của biện pháp

Thực hiện biện pháp này nhằm giúp cho các cán bộ đảm trách quá trình phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội có thể thu thập những thông tin về thực trạng của quá trình này, trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá, chỉ ra những kết quả đã đạt được và những vấn đề còn tồn tại, nghiên cứu các biện pháp nhằm giải quyết có hiệu quả những vấn đề còn tồn tại trong phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình này.

* Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Thành lập Ban kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển TTCXH cho sinh viên

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển TTCXH cho sinh viên Nội.

Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá kết

quả phát triển TTCXH cho sinh viên

Xử lý những thông tin thu được từ hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội, viết báo cáo tổng hợp và gửi lên Hiệu trưởng trường THPT và các bên có liên quan.

Đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển TTCXH cho sinh viên.

Tổ chức Hội nghị với sự tham gia của nhiều lực lượng phát triển đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm tra, đánh giá.

Công bố kết quả kiểm tra, đánh giá với các bên có liên quan.

3. Kết luận

Mỗi biện pháp phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội có tầm quan trọng và phạm vi tác động nhất định đến chất lượng phát triển TTCXH cho sinh viên ĐHSP Hà Nội. Mỗi biện pháp là thành phần của một hệ thống nhất, quan hệ hữu cơ với nhau, tương tác lẫn nhau để thúc đẩy quá trình, nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Nếu đứng độc lập, mỗi biện pháp sẽ mất đi nhiều tính tác dụng đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình phát triển TTCXH cho SV. Chính vì thế, các biện pháp phát triển TTCXH cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội được nghiên cứu, đề xuất có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Những kết quả nghiên cứu trong bài báo này là cơ sở thực tiễn quan trọng để cán bộ đảm trách quá trình phát triển TTCXH cho SV trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham khảo, lựa chọn sử dụng vào quá trình phát triển TTCXH cho SV của nhà trường.

Tài liệu tham khảo

1. Gônôbôlin Ph.N (1971), *Những phẩm chất tâm lý của người giáo viên*, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội; 185.
2. Phạm Minh Hạc (2001), *Về phát triển toàn diện con người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
3. Dương Diệu Hoa (2010), *Tâm lý học phát triển*, NXB ĐH Sư phạm HN.
4. Nguyễn Đức Sơn – Lê Minh Nguyệt – Nguyễn Thị Huệ - Đỗ Thị Hạnh Phúc – Trần Quốc Thành – Trần Thị Lệ Thu (2015), *Giáo trình Tâm lý học giáo dục*, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội
5. Nguyễn Quý Thanh (2012), “*Tính tích cực học tập của SV: một phân tích về khoảng cách giữa nhận thức và thực hành*”, *Tạp chí Tâm lý học*, (8), tr.41.